

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОТКРЫТЫХ И МИНИИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА**Зарпуллаев Ж.С., Нурмурзаев З.Н., Хамидов О.А.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Острый панкреатит остается актуальной проблемой неотложной абдоминальной хирургии, характеризующейся высокой летальностью при тяжелых формах заболевания. Цель исследования заключалась в улучшении результатов лечения острого панкреатита путем дифференцированного подхода к выбору методов хирургической коррекции с приоритетным применением миниинвазивных вмешательств. В исследование включены 182 пациента с острым панкреатитом средней степени тяжести и тяжелым клиническим течением в возрасте от 31 до 81 года, пролеченные в многопрофильной клинике СамГМУ и Самаркандском филиале РНЦЭМП в период 2018-2023 гг. Пациенты были разделены на группы в зависимости от наличия асептического или инфицированного некроза поджелудочной железы. Результаты показали, что применение миниинвазивных вмешательств у больных с асептическим некрозом снизило летальность до 6,2% по сравнению с 17,2% при открытых операциях. При инфицированном панкреонекрозе летальность составила 19,1% при миниинвазивных вмешательствах против 27,3% при открытых операциях. Миниинвазивные операции выполнены у 51,4% больных тяжелым острым панкреатитом. Исследование доказывает эффективность и преимущество миниинвазивных методов в хирургическом лечении острого панкреатита.

Ключевые слова. Острый панкреатит, панкреонекроз, миниинвазивные вмешательства, видеолaparоскопия, чрескожное дренирование, хирургическое лечение, летальность

COMPARATIVE EVALUATION OF OPEN AND MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE TREATMENT OF ACUTE PANCREATITIS**Zarpullayev J.S., Nurmurzaev Z.N., Khamidov O.A.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Acute pancreatitis remains a pressing issue in emergency abdominal surgery, characterized by high mortality rates in severe forms of the disease. The aim of this study was to improve treatment outcomes for acute pancreatitis through a differentiated approach to the selection of surgical correction methods, with a priority on minimally invasive interventions. The study included 182 patients aged 31 to 81 years with moderate and severe acute pancreatitis who were treated at the Multidisciplinary Clinic of Samarkand State Medical University and the Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care between 2018 and 2023. Patients were divided into groups based on the presence of aseptic or infected pancreatic necrosis. The results showed that the use of minimally invasive procedures in patients with aseptic necrosis reduced mortality to 6.2%, compared to 17.2% following open surgery. In cases of infected pancreatic necrosis, mortality was 19.1% with minimally invasive interventions versus 27.3% with open operations. Minimally invasive procedures were performed in 51.4% of patients with severe acute pancreatitis. The study demonstrates the effectiveness and advantages of minimally invasive techniques in the surgical management of acute pancreatitis.

Keywords: acute pancreatitis, pancreatic necrosis, minimally invasive interventions, videolaparoscopy, percutaneous drainage, surgical treatment, mortality.

ЎТКИР ПАНКРЕАТИТНИ ДАВОЛАШДА ОЧИҚ ВА МИНИИНВАЗИВ УСУЛЛАРНИ ҚИЁСИЙ БАҲОЛАШ**Зарпуллаев Ж.С., Нурмурзаев З.Н., Хамидов О.А.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўткир панкреатит фавқулodда абдоминал жарроҳликнинг долзарб муаммоси бўлиб қолмоқда ва оғир шаклларда юқори ўлим даражаси билан тавсифланади. Тадқиқотнинг мақсади ўткир панкреатитни даволаш натижаларини яхшилаш учун жарроҳлик тузатиши усулларини танлашда дифференциал ёндашув ва минимал инвазив аралашувларни устувор қўллаш орқали амалга оширилди. Тадқиқотга 2018-2023 йилларда СамДТУ кўп тармоқли клиникаси ва РФАТЙМнинг Самарқанд филиалида даволанган 31 ёшдан 81 ёшгача бўлган ўрта ва оғир клиник кечишли ўткир

панкреатитли 182 бемор киритилган. Беморлар меъда ости безининг асептик ёки инфекцияланган некрози мавжудлигига қараб гуруҳларга бўлинган. Натижалар шуни кўрсатдики, асептик некрозли беморларда минимал инвазив аралашувларни қўллаш ўлим даражасини очиқ операциялардаги 17,2% билан солиштирганда 6,2% гача камайтирди. Инфекцияланган панкреонекрозда ўлим даражаси минимал инвазив аралашувларда 19,1%, очиқ операцияларда эса 27,3% ни ташкил этди. Оғир ўтқир панкреатитли беморларнинг 51,4% да минимал инвазив операциялар бажарилган. Тадқиқот ўтқир панкреатитни жарроҳлик даволашда минимал инвазив усулларнинг самарадорлиги ва устунлигини исботлайди.

Калит сўзлар: *Ўтқир панкреатит, панкреонекроз, минимал инвазив аралашувлар, видеолaparоскопия, теридан дренажлаш, жарроҳлик даволаш, ўлим даражаси*

e-mail: Djavakhir@bk.ru, Nurmurzaevzafar@gmail.com, Khamidov@gmail.com

Актуальность. Острый панкреатит представляет собой одну из наиболее сложных и актуальных проблем современной неотложной абдоминальной хирургии. Заболеваемость острым панкреатитом неуклонно растет во всем мире, составляя от 30 до 80 случаев на 100 тысяч населения в год. По данным различных авторов, частота развития тяжелых форм острого панкреатита колеблется от 15 до 25 процентов всех случаев заболевания, при этом летальность при данной патологии достигает 30-50 процентов, а в некоторых случаях превышает 70 процентов.

Тяжелый острый панкреатит характеризуется развитием системных осложнений, полиорганной недостаточности, формированием обширных зон некроза в поджелудочной железе и парапанкреатической клетчатке. Основной причиной летальных исходов при тяжелом остром панкреатите является инфицирование некротических тканей с развитием гнойно-септических осложнений, которые наблюдаются у 40-70 процентов пациентов.

Традиционные открытые хирургические вмешательства при остром панкреатите сопровождаются высокой травматичностью, развитием послеоперационных осложнений и неудовлетворительными результатами лечения. В последние десятилетия активно развивается концепция минимально инвазивной хирургии, предполагающая использование различных эндоскопических, лапароскопических и чрескожных методов лечения под контролем ультразвукового исследования или компьютерной томографии.

Применение миниинвазивных технологий позволяет значительно снизить операционную травму, уменьшить частоту послеоперационных осложнений, сократить сроки пребывания пациентов в стационаре и улучшить качество жизни больных. Однако до настоящего времени не выработано единого алгоритма хирургического лечения острого панкреатита с использованием миниинвазивных методов, не определены четкие показания и противопоказания к различным видам вмешательств.

Остаются дискуссионными вопросы выбора оптимальных сроков выполнения хирургических вмешательств, методов санации и дренирования панкреатических и парапанкреатических скоплений, профилактики и лечения гнойно-септических осложнений. Необходимость дальнейшего изучения возможностей миниинвазивной хирургии при остром панкреатите, разработки дифференцированного подхода к выбору методов хирургической коррекции определяет актуальность настоящего исследования.

Внедрение в клиническую практику современных миниинвазивных технологий требует тщательного анализа эффективности и безопасности различных методов лечения, оценки их влияния на непосредственные и отдаленные результаты. Только на основе доказательных данных можно разработать оптимальную тактику ведения больных тяжелым острым панкреатитом, позволяющую улучшить результаты лечения и снизить летальность при данной тяжелой патологии.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения острого панкреатита дифференцированным подходом к выбору методов хирургической коррекции с приоритетным применением миниинвазивных вмешательств.

Материал и методы исследования/ В настоящее исследование включены результаты обследования и лечения 182 пациентов с острым панкреатитом средней степени тяжести и тяжелым клиническим течением в возрасте от 31 до 81 года. Все пациенты были пролечены в многопрофильной клинике самаркандского государственного медицинского университета и самаркандском филиале республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в период с 2018 по 2023 годы. Средний возраст больных составил 51,6 плюс-минус 13,7 лет. В исследование были включены 78 женщин, что составило 42,9 процента от общего числа пациентов, и 104 мужчины, что составило 57,1 процента.

Диагноз тяжелого острого панкреатита у всех 182 пациентов был установлен на основании совокупности клинико-лабораторных данных, результатов инструментальных методов обследования, включающих ультразвуковое исследование органов брюшной полости, мультиспиральную компьютерную томографию с контрастным усилением, а также данных диагностической лапароскопии при наличии показаний к ее выполнению.

Клиническая диагностика включала оценку жалоб пациентов, анамнеза заболевания, данных физикального обследования. Лабораторная диагностика предусматривала выполнение общего анализа крови с определением лейкоцитарной формулы, биохимического анализа крови с исследованием уровня панкреатических ферментов (амилазы, липазы), печеночных ферментов, показателей углеводного обмена, электролитов, коагулограммы. Выполнялось определение уровня с-реактивного белка как маркера воспалительной реакции и тяжести течения заболевания.

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости проводилось всем пациентам при поступлении и в динамике в процессе лечения. Оценивались размеры и структура поджелудочной железы, состояние парапанкреатической клетчатки, наличие жидкостных скоплений в брюшной полости и забрюшинном пространстве. Компьютерная томография с внутривенным контрастным усилением выполнялась для определения распространенности некротического процесса, оценки перфузии паренхимы поджелудочной железы, выявления осложнений острого панкреатита.

Больные с тяжелым острым панкреатитом были разделены на две основные группы: группу а и группу в в соответствии с наличием асептического или инфицированного некроза поджелудочной железы. Разделение проводилось на основании результатов бактериологических исследований биоматериала, полученного при выполнении диагностических и лечебных пункций, дренирующих операций или открытых хирургических вмешательств. Определялся вид микроорганизмов и их чувствительность к антибактериальным препаратам.

Группа а включала 107 пациентов, что составило 58,8 процента от общего числа больных, с асептическим некрозом поджелудочной железы. Данная группа была разделена на три подгруппы в зависимости от метода лечения. Подгруппу а1 составили 40 больных, что составило 37,4 процента от пациентов группы а, которым проводилось только консервативное лечение без выполнения каких-либо хирургических вмешательств. В подгруппу а2 вошли 35 пациентов, что составило 32,7 процента, которым в качестве хирургического пособия были выполнены открытые оперативные вмешательства, включающие лапаротомию, некрэктомию, санацию и дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства. Подгруппу а3 составили 32 больных, что составило 29,9 процента, для лечения которых применялись миниинвазивные вмешательства.

Группа в включала 75 пациентов, что составило 41,2 процента от общего числа больных, с инфицированным некрозом поджелудочной железы и парапанкреатической клетчатки. Эта группа была разделена на две подгруппы в зависимости от метода хирургического лечения. В подгруппу в1 вошли 42 больных, что составило 56 процентов от пациентов группы в, которым выполнялись миниинвазивные вмешательства под контролем ультразвукового исследования или компьютерной томографии, а также видеолапароскопические санации брюшной полости. Подгруппу в2 составили 33 пациента, что составило 44 процента, для хирургического лечения которых применялись открытые операции с лапаротомным доступом.

Консервативное лечение всех пациентов с острым панкреатитом включало комплекс мероприятий, направленных на подавление секреции поджелудочной железы, адекватное обезболивание, коррекцию водно-электролитных нарушений и метаболических расстройств, профилактику и лечение системных осложнений. Проводилась инфузионная терапия с использованием кристаллоидных и коллоидных растворов под контролем центрального венозного давления и диуреза. Назначались ингибиторы протонной помпы, спазмолитические препараты, антиферментные средства.

Антибактериальная терапия проводилась с учетом данных бактериологического исследования и чувствительности выделенных микроорганизмов. Эмпирически назначались антибиотики широкого спектра действия с хорошим проникновением в ткань поджелудочной железы. При развитии органной недостаточности проводилась соответствующая органопротективная и заместительная терапия. Нутритивная поддержка осуществлялась энтеральным или парентеральным путем в зависимости от состояния пациента и функции желудочно-кишечного тракта.

Миниинвазивные вмешательства включали различные методы дренирования жидкостных скоплений и санации брюшной полости. Чрескожное дренирование панкреатических и парапанкреатических жидкостных скоплений выполнялось под контролем ультразвукового исследования с использованием дренажных катетеров различного диаметра. Видеолапароскопические

санации брюшной полости проводились при наличии распространенного ферментативного перитонита с эвакуацией патологического выпота и установкой дренажей в наиболее отлогие места брюшной полости.

Открытые хирургические вмешательства выполнялись при развитии распространенного инфицированного панкреонекроза, неэффективности миниинвазивных методов лечения, наличии осложнений, требующих широкого хирургического доступа. Операции включали лапаротомию, ревизию брюшной полости и забрюшинного пространства, некрэктомию с удалением нежизнеспособных тканей поджелудочной железы и парапанкреатической клетчатки, санацию и адекватное дренирование.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием современных методов медицинской статистики. Для описания количественных признаков использовались среднее арифметическое значение и стандартное отклонение. Сравнение качественных признаков проводилось с использованием критерия хи-квадрат. Различия считались статистически значимыми при уровне значимости менее 0,05.

Результаты и их обсуждение. В ходе проведения настоящего исследования был выполнен детальный анализ результатов лечения 182 пациентов с тяжелым острым панкреатитом в зависимости от характера некротического процесса и применяемых методов хирургической коррекции. Особое внимание уделялось сравнительной оценке эффективности консервативного лечения, открытых хирургических вмешательств и миниинвазивных операций.

При анализе демографических характеристик пациентов было установлено, что мужчины составили 57,1 процента от общего числа больных, что соответствует данным мировой литературы о более высокой частоте развития острого панкреатита у лиц мужского пола. Средний возраст пациентов составил 51,6 плюс-минус 13,7 лет, что также согласуется с результатами других исследований, указывающими на наиболее частое развитие заболевания в возрастной группе от 40 до 60 лет.

Этиологическая структура острого панкреатита в исследуемой группе характеризовалась преобладанием билиарного генеза заболевания, который был диагностирован у 68 процентов пациентов. Алкогольный панкреатит наблюдался у 22 процентов больных, идиопатический панкреатит с неустановленной этиологией составил 7 процентов случаев, другие редкие причины заболевания выявлены у 3 процентов пациентов.

Распределение больных по группам и подгруппам проводилось с учетом характера некротического процесса в поджелудочной железе и парапанкреатической клетчатке. Асептический некроз был диагностирован у 107 пациентов, что составило 58,8 процента от общего числа больных. Инфицированный панкреонекроз развился у 75 пациентов, что составило 41,2 процента. Частота инфицирования некротических тканей в нашем исследовании оказалась несколько ниже данных литературы, что может быть связано с ранним началом адекватной антибактериальной терапии и применением миниинвазивных методов санации.

В группе пациентов с асептическим некрозом поджелудочной железы консервативное лечение без выполнения хирургических вмешательств было проведено у 40 больных. У этих пациентов наблюдалась положительная динамика клинико-лабораторных показателей на фоне проводимой интенсивной терапии, что позволило избежать хирургического лечения. Средняя продолжительность стационарного лечения в подгруппе А1 составила 18,4 плюс-минус 3,2 дня. Летальных исходов в данной подгруппе не зарегистрировано.

В подгруппе А2, где пациентам с асептическим некрозом выполнялись открытые хирургические вмешательства, средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 32,6 плюс-минус 8,4 дня. Показаниями к открытым операциям служили развитие распространенного ферментативного перитонита, наличие обширных жидкостных скоплений, неэффективность консервативной терапии. Послеоперационные осложнения развились у 14 пациентов, что составило 40 процентов от числа больных подгруппы. Наиболее частыми осложнениями были раневая инфекция, пневмония, плеврит, формирование панкреатических свищей. Летальность в данной подгруппе составила 17,2 процента, причем основными причинами летальных исходов были полиорганная недостаточность и септические осложнения.

В подгруппе А3, где применялись миниинвазивные вмешательства при асептическом некрозе, средняя продолжительность госпитализации составила 21,8 плюс-минус 4,6 дня. Миниинвазивные вмешательства включали видеолапароскопические санации брюшной полости у 18 пациентов и чрескожное дренирование жидкостных скоплений под ультразвуковым контролем у 14 больных. Послеоперационные осложнения зарегистрированы у 5 пациентов, что составило 15,6 процента.

Летальность в подгруппе А3 составила 6,2 процента, что статистически значимо ниже показателя летальности в подгруппе А2.

В группе пациентов с инфицированным панкреонекрозом применение миниинвазивных вмешательств в подгруппе В1 позволило достичь положительных результатов у большинства больных. Чрескожное дренирование инфицированных жидкостных скоплений и абсцессов выполнено у 26 пациентов, видеолапароскопические санации проведены у 16 больных. В ряде случаев требовалось выполнение повторных миниинвазивных вмешательств для адекватной санации гнойных очагов. Средняя продолжительность стационарного лечения составила 38,4 плюс-минус 9,2 дня. Послеоперационные осложнения развились у 15 пациентов, что составило 35,7 процента. Летальность в подгруппе В1 составила 19,1 процента.

В подгруппе В2, где пациентам с инфицированным панкреонекрозом выполнялись открытые хирургические вмешательства, средняя продолжительность госпитализации была максимальной и составила 45,8 плюс-минус 11,6 дня. Открытые операции включали лапаротомию, некрэктомию, санацию и дренирование забрюшинного пространства. У большинства пациентов требовалось выполнение программированных санационных релапаротомий. Послеоперационные осложнения зарегистрированы у 20 пациентов, что составило 60,6 процента от числа больных подгруппы. Летальность в подгруппе В2 составила 27,3 процента.

При проведении сравнительного анализа летальности между различными подгруппами были получены статистически значимые различия. Общий уровень летальности в группе А с асептическим некрозом составил 9,3 процента, в то время как в группе В с инфицированным панкреонекрозом этот показатель достигал 22,7 процента. Данные результаты подтверждают, что инфицирование некротических тканей является основным фактором, определяющим прогноз заболевания и исход лечения.

Сравнение результатов лечения при использовании различных методов хирургической коррекции показало явные преимущества миниинвазивных вмешательств перед открытыми операциями. При асептическом некрозе поджелудочной железы летальность после миниинвазивных вмешательств составила 6,2 процента, что статистически значимо ниже показателя летальности после открытых операций, составившего 17,2 процента. При инфицированном панкреонекрозе летальность также была ниже в подгруппе миниинвазивных вмешательств и составила 19,1 процента против 27,3 процента в подгруппе открытых операций.

Анализ структуры послеоперационных осложнений показал, что при выполнении открытых хирургических вмешательств чаще развивались раневые инфекции, эвентрации, пневмонии, плевриты, что обусловлено большей травматичностью операций и длительностью хирургического вмешательства. При применении миниинвазивных методов послеоперационные осложнения были менее выраженными и легче поддавались коррекции.

Важным аспектом оценки эффективности различных методов лечения является продолжительность пребывания пациентов в стационаре. Наименьшая длительность госпитализации наблюдалась у пациентов, получавших только консервативное лечение. При применении миниинвазивных вмешательств средняя продолжительность госпитализации была значительно меньше по сравнению с открытыми операциями как при асептическом, так и при инфицированном некрозе.

Экономическая эффективность миниинвазивных вмешательств также представляется более высокой вследствие сокращения сроков пребывания в стационаре, уменьшения потребности в дорогостоящих лекарственных препаратах и расходных материалах, снижения частоты послеоперационных осложнений, требующих дополнительного лечения.

Результаты настоящего исследования согласуются с данными международных многоцентровых исследований, демонстрирующих преимущества миниинвазивного подхода в лечении острого панкреатита. Концепция поэтапного применения миниинвазивных методов с переходом к открытым операциям только при неэффективности малоинвазивных вмешательств получает все большее распространение в современной хирургической практике.

Важно отметить, что успешное применение миниинвазивных технологий требует наличия соответствующего оборудования, подготовленных специалистов, владеющих техникой эндоскопических и интервенционных вмешательств, а также мультидисциплинарного подхода с участием хирургов, реаниматологов, рентгенологов и специалистов ультразвуковой диагностики.

Анализ микробиологической структуры инфицированного панкреонекроза показал преобладание грамотрицательной флоры, представленной в основном кишечной палочкой, клебсиеллой, псевдомонадой. У части пациентов высевалась смешанная флора с наличием

анаэробных микроорганизмов. Данные о чувствительности выделенных возбудителей к антибактериальным препаратам использовались для коррекции проводимой антибиотикотерапии.

Динамическое наблюдение за пациентами с использованием инструментальных методов обследования позволило своевременно выявлять формирование жидкостных скоплений, развитие гнойно-септических осложнений и определять показания к выполнению хирургических вмешательств. Мультиспиральная компьютерная томография с контрастным усилением проводилась на 3-5 сутки от начала заболевания для оценки объема некротического поражения и в дальнейшем при изменении клинической картины.

Выбор метода хирургического лечения основывался на комплексной оценке состояния пациента, распространенности некротического процесса, наличии или отсутствии инфицирования, анатомической локализации жидкостных скоплений и технических возможностей выполнения миниинвазивных вмешательств. При небольших, четко отграниченных жидкостных скоплениях предпочтение отдавалось чрескожному дренированию под контролем ультразвукового исследования. При распространенном ферментативном перитоните выполнялись видеолaparоскопические санации с установкой дренажей.

Переход от миниинвазивных к открытым хирургическим вмешательствам осуществлялся при неэффективности малоинвазивных методов, прогрессировании гнойно-септических осложнений, развитии аррозивных кровотечений, формировании панкреатических свищей с высоким дебитом, требующих выполнения дистальной резекции поджелудочной железы. Конверсия была выполнена у 6 пациентов из подгруппы миниинвазивных вмешательств.

Реабилитация пациентов после перенесенного тяжелого острого панкреатита требовала длительного периода восстановления. Пациентам рекомендовалось соблюдение диетических ограничений, отказ от употребления алкоголя, заместительная ферментная терапия при развитии экзокринной недостаточности поджелудочной железы. Часть пациентов нуждалась в коррекции эндокринной недостаточности с назначением инсулинотерапии.

Отдаленные результаты лечения оценивались в сроки от 6 месяцев до 3 лет после выписки из стационара. Качество жизни пациентов, перенесших миниинвазивные вмешательства, было выше по сравнению с больными после открытых операций, что связано с меньшей травматичностью операций, лучшим косметическим эффектом, менее выраженным болевым синдромом в послеоперационном периоде.

Выводы:

1. Основным методом хирургического лечения при асептическом некрозе поджелудочной железы являются видеолaparоскопические санации брюшной полости, позволяющие эффективно эвакуировать патологический выпот и выполнить адекватное дренирование. Чрескожное дренирование под ультразвуковым наведением демонстрирует высокую эффективность для лечения панкреатического абсцесса или инфицированного жидкостного скопления с четкой анатомической локализацией. Миниинвазивные операции были успешно выполнены у 51,4 процента больных тяжелым острым панкреатитом, что подтверждает их широкие возможности и перспективность применения в современной хирургической практике.

2. Миниинвазивные вмешательства являются приоритетными при лечении больных асептическим тяжелым панкреатитом по сравнению с выполнением открытых операций, что обосновывается значительным снижением частоты летальных исходов с 17,2 процента при открытых вмешательствах до 6,2 процента при миниинвазивных операциях. При инфицированном панкреонекрозе данный показатель составил 19,1 процента для миниинвазивных вмешательств против 27,3 процента для открытых операций. Выявленные статистически значимые различия подтверждают преимущества малоинвазивного подхода в хирургическом лечении острого панкреатита.

3. Дифференцированный подход к выбору метода хирургического лечения с учетом характера некротического процесса, распространенности поражения, наличия инфицирования и общего состояния пациента позволяет оптимизировать тактику ведения больных и улучшить результаты лечения. Своевременное выполнение миниинвазивных вмешательств на ранних стадиях развития осложнений предотвращает прогрессирование гнойно-септического процесса и необходимость выполнения травматичных открытых операций.

Список литературы:

1. Луфт В.М., Авдеева К.С., Мосешвили диагностика и лечению. Вестник хирургии имени М.Г. Острый панкреатит: современные подходы к И.И. Грекова. 2019; 178(4): 98-104.

2. Дюжева Т.Г., Шефер А.В., Ахтанин Е.А., Джус Е.В., Платонова Л.В., Гальперин Э.И. Миниинвазивные технологии в лечении острого панкреатита и его осложнений. *Анналы хирургической гепатологии*. 2020; 25(3): 67-79.
3. Бебуришвили А.Г., Михин С.В., Панин С.И., Спиридонов Е.Г. Хирургическое лечение острого деструктивного панкреатита. *Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова*. 2018; 10: 56-62.
4. Van Santvoort H.C., Besselink M.G., Bakker O.J., et al. A step-up approach or open necrosectomy for necrotizing pancreatitis. *New England Journal of Medicine*. 2010; 362(16): 1491-1502.
5. Tenner S., Baillie J., DeWitt J., Vege S.S. American College of Gastroenterology guideline: management of acute pancreatitis. *American Journal of Gastroenterology*. 2013; 108(9): 1400-1415.
6. Kokosis G., Perez A., Pappas T.N. Surgical management of necrotizing pancreatitis: an overview. *World Journal of Gastroenterology*. 2014; 20(43): 16106-16112.

Для цитирования: Зарпуллаев Ж.С., Нурмурзаев З.Н., Хамидов О.А. Сравнительная оценка открытых и миниинвазивных методов при лечении острого панкреатита // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 5(19). – С. 1227–1233. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17464216>